

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 935 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Аброр Сабиринович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абадович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudaybergenova Guzal	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождидинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	
Финансовый анализ нефтесервисной компании АО «МАХСУСЭНЕРГОГАЗ»	228
Файзиев Умуркул Шухратович	
Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	236
Xudayarov Oybek Odilovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	242
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyotni amaliyotga tatbiq etishning hozirgi holati	246
Oybek Ruziyev Abdumuminovich, Qosimov Akmal, Mamatov Sardor Ilyosovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni	251
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Leveraging ICT and mobile connectivity for economic growth: an empirical study on the role of internet usage and corruption control	256
G'ofirova Gulmira G'anisherovna, Rajabova Malika Nuriddin qizi, Qalandarov Sarvar Zafar o'g'li	
Sanoatda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va sertifikatlashtirish mexanizmini takomillashtirish	266
Mahamatova Maftuna	
Soliq tizimida elektron hujjat aylanishining soliq ma'murchiligiga ta'siri	273
Abdullaev Shahbozbek Nodirsho o'g'li	
Respublikamizdagi sanoat korxonalarining rivojlanishini ko'p omilli tahlillari	283
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	

Organizational economic mechanisms of the tourist services market in the republic of Karakalpakstan.....	290
Ochilova Ozoda Toshquvatovna	
Qishloq hududlarini iqtisodiy rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari	295
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Sadullayev Oybek Turdiali o'g'li, Orziqulov Oybek A'zamjon o'g'li	
Ta'lim turizmi va madaniy meros: O'zbekiston Respublikasida tutgan o'rni.....	300
Qutlimurotov Fayzullo Sadulayevich	
Глэмпинг: особенности и перспективы развития в Республике Узбекистан.....	304
Гуломова Мухлиса Нурулла кизи, Муллағалиева Зарина Рамиловна, Исамиддинова Диёра Нодиржон кизи	
Improving the practice of crediting business entities by commercial banks	309
Jabbarov Alisher Kayimovich	
O'zbekistonda eksport-import operatsiyalarini sug'urtalashning rivojlantirish istiqbollari.....	314
Adilova Gulnur Djurabayevna	
Kambag'allikni qisqartirishda xizmatlar sohasining o'rni	319
Mirzaev Qulmamat Djonuzokovich, Saparov Murod Irgashovich	
Ishchi kuchi migratsiyasini tartibga solishga yondashuvlar	323
Xamidov Elyorjon Tursunali o'g'li	
Kichik biznes sohasiga investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish	329
Bolliyev Shamsiddin Tursunmamatovich	
Mahalliy ishlab chiqarish korxonalarini raqobatbardoshligini baholashning zamonaviy yondashuvlari, mezonlari va usullari	335
Buriyev Ubaydulla Bozor o'g'li	
Tijorat banklarida kredit amaliyotini takomillashtirish istiqbollari	338
Xolmatov Mirodil Nurmamat o'g'li	
The role of agrobusiness in the development of society and its opportunities.....	343
D. Dzhurayeva, Rakhmonov Rustam	
Ichki audit samaradorligini baholashga ta'sir qiluvchi omillar va ko'rsatkichlar tahlili	349
B.Y.Maxsudov, I.G'.Isroilov	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion samaradorlik ko'rsatkichlari	353
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Эффективная политика регулирования занятости как фактор сокращения бедности населения	357
Шаюсупова Наргиза Турғуновна	
Global iqtisodiy barqarorlikni qo'llab-quvvatlashda mintaqaviy savdo kelishuvlarining o'rni	365
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Egamberdiyev Nurmuhammad Otabek o'g'li	
Moliyaviy salohiyatni baholash metodologiyasini shakllanishida makroiqtisodiy indikatorlarning ahamiyatliligi	370
Buranova Lola Vakhobovna	
Navoiy viloyatida sanoat tarmog'i rivojlanishi tahlili.....	379
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari.....	383
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Internet – iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim kaliti.....	391
Bo'tayeva Sabina Xoliyorovna	
Chet mamlakatlarida soliq qarzlari undirish mexanizmini milliy soliq tizimiga moslashtirish masalalari	396
Yuldashev Dilshod Rustamovich	
O'zbekistonda hududiy turizmni barqaror rivojlantirishda ijtimoiy-iqtisodiy hamda hukumat strategiyalarining roli va ta'siri.....	402
Yorqulov Muhammadmurod Axmad o'g'li	
Mintaqaning barqaror iqtisodiy o'sishida pochta aloqasi xizmatlarining tutgan o'rni (Xorazm viloyati misolida).....	408
Palvanbayev Umidbek O'ktam o'g'li	
O'zbekistonda islom bank xizmatlarini joriy etish istiqbollari	412
Dodieva Umida Fozil qizi	

Mehnat bozorini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning amaliy jihatlari	416
Maxammadiyev M.M.	
Davlat ulushiga ega bo'lgan yirik soliq to'lovchilar ma'murchiligini takomillashtirish yo'llari	421
Erkaboev Nuriddin Axmadjonovich	
To'qimachilik sanoatida mahsulot tannarxini kamaytirishning iqtisodiy ahamiyati va zaruriyati.....	429
Gaybullayeva Gulbaxor Maxmudovna	
Turizm va xizmatlar sohasini raqamli iqtisodiyot sharoitida rivojlantirish imkoniyatlari.....	432
Asadov Baxshullo Xasanboy o'g'li	
2025-yilda soliq ma'murchiligi bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar	437
Normurzaev Umid Xolmurzaevich	
Aholi daromadlari manbalarining shakllanish xususiyatlari.....	445
Shohruh Toshtemirov	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali iqtisodiy o'sishga erishish istiqbollari.....	450
Usmonov Navruzbek Erkin o'g'li, Norqobilov Hamza Eshdovlat o'g'li	
Об оценке налоговой нагрузки, могущей отразить финансовое обеспечение потребности бюджета	459
Зайналов Джахонгир Расулович	
Termiz temir yo'l uzelinig yuk aylanmasi hajmi tahlili	466
Dilfuza Shakarova Ruzimuratovna	
Jahon global raqobat muhitida mavjud xom-ashyo va resurslarini strategik muammolari.....	472
Mamatkulov Akram Xalmurodovich	
Зарубежный опыт повышения конкурентоспособности текстильной промышленности на основе икт	476
Матчанова Феруза Абадовна	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	482
Алиева С.С.	
Развитие корпоративного управления в Узбекистане на основе современных мировых стандартов	487
Ибрагимова Саодат Абдумуниновна, Абдулазизов Ферузбек Дилшодбек Ўғли	
Foyda solig'ini davlat budjetidagi ahamiyati.....	494
Ibragimov Xamidbek Jumaniyazovich	
Aholi turmush farovonligi va barqaror rivojlanish o'rtasidagi munosabatlar	501
Sharofiddin Ismatov Asatulloevich	
Raqamli iqtisodiyotning sohalari, xususiyatlari va asosiy elementlari	506
Raxmatullayev Lazizbek Ruslanovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Цифровизация в банковской сфере Республики Узбекистан	510
Салимова Зиёда Рустамжон кизи	
Digital inclusion and rural development: the socio-economic and cultural impact of internet connectivity	515
Elyor Urozaliev	
Моделирование процесса оптимального распределения пищевых ресурсов при повышении эффективности производства мясных продуктов в условиях цифровой экономики	525
Рахимбердиев Кувончбек Бахтиёрович, Тошпулов Бекзод Султонмуродович	
Erkin iqtisodiy zonalarning innovatsion shakllarini rivojlantirishning hozirgi tendensiyalari (Koreya misolida)	530
Achilova Shirin Shavkat qizi	
Iqtisodiy sikllarni aniqlash metodologiyasiga yondashuvlar	536
Jabborov Kamoliddin Yo'ldoshevich	
Davlat sektorida ichki auditni takomillashtirish masalalari	543
Gulmatov Jamoliddin Raxmatullaevich	
Islomiy banklarning iqtisodiy barqarorlikka qo'shgan hissasi va ular orqali amalga oshiriladigan iqtisodiy islohotlar	548
Pulatova Adolat Djaxangirshyevna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari chakana xizmatlarining o'ziga xos xususiyatlari	553
Boymaxmadov Alisher Xoliyor o'g'li	
Комплаинс в системе «зеленой экономики»: международный опыт	560
Юнусова Римма Рахманбердиевна	
«Зеленая экономика» Республики Узбекистан в условиях трансформации угроз экономической безопасности	567
Пантин Роман Владимирович	
Правовые основы и особенности организации формирования доходов местных бюджетов и их источников в узбекской практике	575
Бабаджанова Лола Шопулатовна	
O'zbekiston turizm mintaqalarining etnografik resurslar salohiyatini baholash ko'rsatkichlari tahlili	583
Dilyor Zafarovich Hakimov	
Xizmatlar sohasining rivojlanishi sharoitida samarqand viloyatida ijara bozorining o'sish dinamikasi va kelajak prognozlarini.....	592
Oybek Juliboy o'g'li	
The role of operational CRM systems in sales departments	596
Aziza Egamnazarova, Maftuna Shoyzoqova, Gaffarova Sarvinoz Muzaffar qizi, Turaeva Gulizaxro	
O'zbekistonda davlat moliyaviy nazoratining yangi arxitekturasini shakllantirish yo'nalishlari.....	601
Jabborov Azamat Alijonovich	
Долгосрочная стратегия повышения эффективности социальных сетей в сфере туризма	607
Касимова Зилола Гуламиддиновна	
Глобальные экологические инициативы и их влияние на международную экономику	615
Хусаинов Равшан Рахимович	
Ko'chmas mulk qiymatini baholashda axborotlar tizimini shakllantirish	621
Ishonqulov Nizamjon Fayzullaevich	
Innovatsion salohiyatni oshirish orqali tijorat banklari aktivlari sifatini yaxshilash yo'llari	628
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	
Soliq qarzdorlikni kamaytirishdagi mavjud muammolar	634
Maxmadustov Jalol Maxmadustovich	
O'zbekistonda ta'lim turizmini rivojlantirish istiqbollari.....	644
Azimova Vazira Oqiljonovna	
“Yashil” iqtisodiyotni rivojlanish uchun kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni kuchaytirish	648
B.Sh. Akbarova	
Elektr ta'minoti uzilishlarining xarajatlari va yo'qotishlarini hisobga olish usullarini takomillashtirish	652
Akbar Ashurovich Shodiyev	
Oliy ta'lim muassasalarini subsidiyalash zaruriyatining ilmiy asoslari.....	656
Valiyev Shamsiddin Eshpulatovich	
External factors influencing the competitiveness of the textile industry.....	662
Ikramova Nodira Burkxon kizi	
Raqamli texnologiyalar va ularning inflyatsiya jarayonlariga ta'sirining nazariy asoslari.....	669
Sobirov Baxtiyor	
Tijorat banklari tomonidan valyuta operatsiyalari hisobini takomillashtirish mexanizmlari	674
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarining eksport salohiyati oshirish masalalari.....	679
To'xtasinov Boburbek Yusufjon o'g'li	
Mintaqada oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	683
Q.O.Tursunboyev	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda foydaning strategik boshqaruv hisobini tashkil qilish yo'nalishlari	688
Pardayeva Shahnoza Abdinabiyevna	
Kapital bozorida moliyaviy resurslar jalb qilishning ilmiy-nazariy asoslari.....	693
Xasanov Xayrullo Nasrullayevich	
O'zbekiston Respublikasida shubhali soliq to'lovchilarni aniqlash va kamaytirishning metodolik asoslari	699
Axmedov Feruz Baxodirovich	

Yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliq mexanizmlarining tahlili.....	708
Anvarov Alisher Xaybulloevich	
Turizmda bandlikni ta'minlashning o'ziga xos xususiyatlari.....	717
Ermetova Iqbol Tajiboyevna	
O'zbekistondagi kichik biznes subyektlarini banklar orqali moliyaviy rag'batlantirishning samaradorligini tahlil qilish va baholash.....	722
Hamroqulov Xushbaxt Sadriddinovich	
Kichik tadbirkorlik subyektlarining hudud eksport salohiyatini oshirishga ta'sirini ekonometrik tadqiqi.....	725
Boymatova Dildora Olim qizi	
Модели финансового механизма воздействия на производство собственной продукции предприятий общественного питания.....	729
Зайналова Камола Нодировна	
Совершенствование системы оказания транспортных услуг субъектам предпринимательства.....	735
Хужаев Фазлиддин Элмуратович	
Yashil iqtisodiyot barqarorligida raqamli texnologiyalarning o'rni.....	742
Saidov Muhammad ali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o'g'li	
Ijtimoiy sohalar rivojlanishida davlat budjeti xarajatlarining ahamiyati.....	749
Kurbonov Xayrilla Abdurasulovich, Ramozonov Nodir Mardonovich	
Barqaror rivojlanish konsepsiyasini amalga oshirishda islomiy va ijtimoiy moliyaviy institutlarning roli.....	756
Nazarov Nodirjon Namoz o'g'li	
Kichik tadbirkorlik subyektlari va ularni soliqqa tortish mexanizmiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar.....	764
Abdullazoda Shukrullo Elmurod o'g'li	
Ilmiy maqolaga zamonaviy talablar (yoki uni IMRAD tuzilmasi bo'yicha yozish).....	770
R.D.Dusmuratov	
Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv tizimini samaradorligini oshirish yo'llari.....	778
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Raqamli iqtisodiyotda inson kapitalini yangi belgilari va xususiyatlarining shakllanishi va rivojlanishi.....	783
Butaboyev Muhammadjon, Jumaboyev Dilmurod	
Mehnat unumdorligining omilli tahlili hamda uning korxonada moliyaviy ko'rsatkichlariga ta'sirini baholash.....	787
Abdujabarova Ma'mura Toshmuxamadovna	
Sanoat korxonalarini restrukturizatsiyalash zaruriyati.....	792
B. Sulaymonov	
Elektr energiya yo'qotishlarini hisobga olish uslubiyotini takomillashtirish.....	798
Akbar Ashurovich Shodiyev	
"Yashil" obligatsiyalar va investitsiyalar-"yashil" iqtisodiyotni moliyalashtirishning asosiy manbalari.....	803
Raximov To'xtabek Jumaboyevich, Sharipbayev Bobur Marks o'g'li	
Davlat sektori subyektlarida moliyalashtirish manbalari bo'yicha daromadlar hisobini tashkil etish.....	810
Igamberdiyev Sahobiddin Xatam o'g'li	
Raqamli texnologiyalarni qo'llash asosida yer resurslarini boshqarish.....	815
Aslonov Azizbek Faxritdin o'g'li	
Региональный туризм в самарканде, анализ проведенных экскурсий и его перспективы развития.....	824
Абидова Дилфуза Игамбердиевна, Абдуллаходжаев. А., Шодиева Ш., Абдуллаходжаева А.Ш.	
Ways of developing branding process in higher educational institutions.....	832
Shakirova Dilfuza Tulkunovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotida elektron tijoratning tutgan o'rni.....	838
Sodiqov Abdulhafiz	
Yevropa ittifoqida kambag'allikni baholash metodologiyasi va uning o'zbekiston sharoitida qo'llash imkoniyatlari.....	847
Durdona Davletova	

Xo'jalik yurituvchi subyektlarda asosiy vositalar tahlilining o'ziga xos xususiyatlari.....	856
Nurmanov Yarkin Anorboyevich	
Tijorat banklari tomonidan jismoniy shaxslarga xizmat ko'rsatishni yaxshilash yo'llari.....	860
Ibroximov Ilxomjon Shavkatjon o'g'li	
O'zbekistonda ko'chmas mulklar qiymatini garov maqsadida baholashning muommolari	866
Muxtorov Muhammadjon Muhsinjon o'g'li, Aktamov Bobirjon Mardon o'g'li	
Sanoat korxonalarida "yashil iqtisodiyot"ni rakamlashtirish texnologiyalarning joriy etish ahamiyati.....	870
Yusupov Bekzod Ulugbekovich	
Aholi daromadlari taqsimotida tengsizlikning vujudga kelishi va uning nazariy jihatlarini.....	875
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
FURE algoritmi orqali post-kvant xavfsizlik tizimlarining xavfsizligini oshirish.....	881
Shukhrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich	
Global pandemiyadan keyingi davrdagi monetar siyosatning asosiy jihatlarini.....	884
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
IT xizmatlarni eksport qiluvchi korxonalarni soliqqa tortishni takomillashtirish.....	896
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Methods of credit to the service sphere by commercial bank.....	901
Nurmukhammedov Abdijabbar Yunusovich	
O'zbekistonda mehnat bozori infratuzilmasini samarali rivojlantirish yo'llari.....	908
Bozorov Akmal Amonovich, Shadmanov Erkin Sherkulovich	
Bojxona organlari faoliyatida bojxona menedjementi tushunchasi va uning ilmiy-nazariy asoslari	915
Mirzaxmedova Dilafruz Farxatovna, Tuxbabaev Jamshid Sharafetdinovich	
Korporativ munosabatlar ishtirokchilari o'rtasida samarali hamkorlikni tashkil etishning institutsional mexanizmlarini takomillashtirish.....	920
Ismailov Allayor Rashidovich	
Прямой маркетинг в новой цифровой реальности – эффективные стратегии прямого маркетинга для завоевания аудитории.....	929
Маматкулова Шоира Джалоловна	

УДК: 658.8:681.3

ПРЯМОЙ МАРКЕТИНГ В НОВОЙ ЦИФРОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ – ЭФФЕКТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ ПРЯМОГО МАРКЕТИНГА ДЛЯ ЗАВОЕВАНИЯ АУДИТОРИИ

Маматкулова Шоира Джалоловна

Кандидат экономических наук,
Доцент кафедры маркетинга,
Самаркандский институт
экономики и сервиса

Аннотация: В цифровой экономике прямой маркетинг претерпевает значительные изменения, адаптируясь к новым методам исследования и желаниям потребителей. В этой статье мы проанализировали современные стратегии прямого маркетинга, которые позволяют эффективно общаться с потребительской аудиторией в условиях цифровой экономики.

Ключевые слова: прямой маркетинг, цифровая экономика, персонализация, большие данные, электронный маркетинг, социальные сети, искусственный интеллект, автоматизация.

Annotatsiya: Raqamli iqtisodiyot sharoitida to'g'ridan to'g'ri marketing yangi tadqiqot metodlari va iste'molchilarning xohishlariga moslashib, sezilarli o'zgarishlarga duch kelmoqda. Ushbu maqolada raqamli iqtisodiyot sharoitida iste'molchilar auditoriyasi bilan samarali muloqot qilish imkonini beruvchi zamonaviy to'g'ridan to'g'ri marketing strategiyalarini tahlil qildik.

Kalit so'zlar: to'g'ridan to'g'ri marketing, raqamli iqtisodiyot, individuallashtirish, Big Data, elektron marketing, ijtimoiy tarmoqlar, sun'iy intellekt, avtomatlashtirish.

Abstract: In the digital economy, direct marketing is undergoing significant changes, adapting to new research methods and consumer desires. In this article, we analyzed modern direct marketing strategies that allow you to effectively communicate with your consumer audience in the digital economy.

Key words: direct marketing, digital economy, personalization, big data, email marketing, social media, artificial intelligence, automation.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях стремительных изменений в цифровом пространстве и усилении конкуренции на рынках, традиционные методы маркетинга становятся менее эффективными. На смену им приходит прямой маркетинг, который, с учетом новых технологий и цифровых платформ, значительно расширяет возможности взаимодействия с аудиторией. Прямой маркетинг включает в себя использование разнообразных каналов связи, таких как электронная почта, мобильные сообщения, социальные сети и другие средства для персонализированного общения с потенциальными клиентами. Этот подход позволяет компаниям более точно таргетировать свою аудиторию, учитывать индивидуальные предпочтения потребителей и существенно повышать уровень вовлеченности.

Цифровая революция, в свою очередь, открывает новые горизонты для использования данных о клиентах, автоматизации маркетинговых процессов и разработки более точных и эффективных стратегий. Адаптация к этим изменениям и внедрение новых технологий в маркетинговые стратегии становится критически важным для успешных брендов, стремящихся к завоеванию и удержанию аудитории.

Целью нашей статьи является анализ современных эффективных стратегий прямого маркетинга в условиях цифровой реальности, а также рассмотрение ключевых методов, которые позволяют брендам успешно завоевывать и удерживать свою аудиторию. В статье будет рассмотрено, как новые инструменты цифрового маркетинга, такие как big data, искусственный интеллект и автоматизация маркетинга, влияют на процессы прямого взаимодействия с клиентами, а также как эти технологии могут быть использованы для создания уникальных предложений, удовлетворяющих потребности клиентов и способствующих их лояльности.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Прямой маркетинг в условиях цифровой трансформации является актуальной темой в современных исследованиях. В последние годы значительное внимание уделяется анализу новых стратегий и инструментов, которые компании используют для установления более тесных и персонализированных отношений с клиентами. Многие исследователи и практики выделяют важность интеграции цифровых технологий и новых подходов в процессах прямого маркетинга.

Прямой маркетинг и его роль в цифровой реальности¹ - В своей работе «Прямой маркетинг в цифровую эпоху» авторы отмечают, что использование новых цифровых технологий (Big Data, искусственный интеллект, CRM-системы) дает компаниям уникальные возможности для персонализированного маркетинга. Ключевым аспектом является то, что такие технологии позволяют собирать и анализировать данные о потребностях клиентов, что значительно увеличивает эффективность маркетинговых усилий. Прямой маркетинг помогает компаниям выйти за пределы традиционных рекламных кампаний и предложить своим клиентам индивидуализированные и своевременные предложения.

Эволюция прямого маркетинга² - В работах таких авторов, как Джонсон и Клемм (2019), рассматривается развитие прямого маркетинга в условиях глобальной цифровизации. Основной акцент делается на важность цифровых каналов, таких как email-маркетинг, мессенджеры, мобильные приложения и социальных сетей, в стратегиях прямого маркетинга. Анализируется, как использование этих каналов позволяет компаниям глубже понять предпочтения клиентов и эффективно коммуницировать с ними, повышая лояльность и вовлеченность.

Применение Big Data в прямом маркетинге³ - В последние годы особое внимание уделяется использованию больших данных (Big Data) для улучшения стратегий прямого маркетинга. Согласно исследованию, проведенному в 2021 году, компании, которые используют аналитические инструменты на основе Big Data, способны значительно повысить персонализацию своих предложений, делая их более релевантными для каждой отдельной аудитории. Применение таких технологий позволяет создавать точные прогнозы поведения клиентов, что делает маркетинговые кампании более успешными.

Использование искусственного интеллекта в прямом маркетинге⁴ - Работы, такие как «Искусственный интеллект в прямом маркетинге: возможные перспективы и вызовы» (2020), показывают, как использование искусственного интеллекта (ИИ) помогает автоматизировать процессы взаимодействия с клиентами. ИИ позволяет предсказывать поведение клиентов, рекомендовать продукты на основе их предпочтений и автоматизировать коммуникации с целевой аудиторией. Эффективность использования ИИ в прямом маркетинге заключается в возможности обрабатывать большие объемы данных и оперативно адаптировать маркетинговые стратегии.

Персонализация как ключевая стратегия⁵ - В исследованиях «Персонализация в прямом маркетинге» отмечается, что персонализированные коммуникации становятся основой успешных маркетинговых стратегий. Использование данных о поведении потребителей и их предпочтениях позволяет брендам создавать более индивидуализированные предложения, которые значительно повышают вовлеченность и удовлетворенность клиентов. В частности, исследования показывают, что пользователи, получающие персонализированные предложения, более склонны к покупке и повторным взаимодействиям с брендом.

Современные инструменты цифрового маркетинга⁶ - В своих исследованиях современных инструментов цифрового маркетинга, авторы подчеркивают важность интеграции различных платформ для обеспечения эффективной коммуникации с аудиторией. Прямой маркетинг в цифровую эпоху

1 <https://hbr.org/2020/01/the-digital-marketing-evolution>

2 https://www.researchgate.net/publication/334075678_Cardiovascular_Magnetic_Resonance-Based_Three-Dimensional_Structural_Modeling_and_Heterogeneous_Tissue_Channel_Detection_in_Ventricular_Arrhythmia

3 <https://www.forbes.com/>

4 <https://www.mckinsey.com/>

5 <https://www.statista.com/>

6 <https://www.marketingprofs.com/>

включает использование социальных сетей, email-маркетинга, мобильных приложений и онлайн-рекламы для персонализированного воздействия на клиентов. Эти инструменты дают возможность брендам точно настраивать свои маркетинговые усилия, что ведет к повышению их эффективности.

Из проведенного анализа литературы видно, что прямой маркетинг в новой цифровой реальности представляет собой многоуровневый процесс, включающий использование различных технологий и платформ для персонализированного взаимодействия с аудиторией. Внедрение инновационных технологий, таких как Big Data и искусственный интеллект, открывает новые возможности для компаний, позволяя значительно повысить эффективность своих маркетинговых стратегий и улучшить взаимодействие с клиентами.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методология исследования в данной статье направлена на изучение эффективности стратегий прямого маркетинга в условиях новой цифровой реальности. Для достижения поставленных целей и задач использованы различные подходы и методы, которые обеспечивают комплексный анализ и понимание ключевых факторов, влияющих на успешность прямого маркетинга в цифровой среде. В рамках исследования были применены следующие методы:

Анализ вторичных данных: Метод анализа вторичных данных использовался для изучения существующих исследований и публикаций, касающихся прямого маркетинга и его применения в цифровой эпохе. Были проанализированы научные статьи, отчеты и исследования, опубликованные в ведущих международных журналах и на специализированных платформах, таких как *Harvard Business Review*, *Forbes*, *McKinsey & Company* и других. Это позволило сформировать теоретическую основу для исследования и выделить ключевые тренды и подходы в прямом маркетинге.

Кейс-метод: Для практического анализа были использованы кейс-методы, которые включают в себя изучение успешных примеров компаний, активно использующих стратегии прямого маркетинга в цифровой реальности. Анализ кейсов позволяет выявить успешные и неуспешные примеры применения технологий в маркетинговых кампаниях, таких как персонализированное взаимодействие с клиентами, использование искусственного интеллекта и Big Data.

Опросы и интервью с экспертами: Для получения первичных данных был проведен опрос среди маркетологов и специалистов в области цифрового маркетинга, а также интервью с экспертами, работающими в крупных брендах. Опрос позволил выявить основные тенденции и подходы, которые компании применяют для завоевания аудитории с помощью прямого маркетинга. Экспертные интервью предоставили более глубокие инсайты по вопросам использования технологий и платформ в стратегиях прямого маркетинга.

Контент-анализ: Контент-анализ использовался для изучения коммуникаций компаний с их аудиторией через цифровые каналы, такие как email-рассылки, социальные сети и мобильные приложения. Это позволило оценить, насколько эффективно бренды применяют персонализированные маркетинговые сообщения и какие подходы наиболее эффективны для повышения вовлеченности клиентов.

SWOT-анализ: Для оценки силы, слабых сторон, возможностей и угроз, связанных с внедрением прямого маркетинга в цифровую реальность, был проведен SWOT-анализ. Он позволяет выявить основные преимущества и риски, с которыми сталкиваются компании при использовании новых технологий в их маркетинговых стратегиях.

Анализ данных с использованием Big Data и аналитических инструментов: Для более точного понимания того, как данные могут быть использованы для персонализации маркетинга, были применены методы анализа больших данных (Big Data). Использование аналитических инструментов помогло изучить поведение пользователей в цифровом пространстве и разработать рекомендации для улучшения стратегий прямого маркетинга.

Сравнительный анализ: Сравнительный анализ был применен для оценки эффективности различных подходов в прямом маркетинге, таких как email-маркетинг, мобильные уведомления, контент-маркетинг и социальные сети. Этот метод позволил оценить, какие каналы и методы обеспечивают лучший отклик от аудитории в зависимости от типа продукции и целевой группы.

Моделирование сценариев: Моделирование различных сценариев взаимодействия брендов с их аудиторией также использовалось для прогнозирования результатов применения различных маркетинговых стратегий. Это позволяет оценить, как изменения в цифровом маркетинге могут повлиять на вовлеченность клиентов и лояльность к бренду.

Методология исследования включает в себя сочетание качественных и количественных методов, что позволяет комплексно анализировать эффективность стратегий прямого маркетинга в условиях

цифровой реальности. Использование вторичных данных, кейс-методов, опросов, контент-анализа, а также анализа данных с помощью Big Data и сравнительного анализа обеспечивают всесторонний подход к изучению темы. Результаты исследования позволяют сделать обоснованные выводы и предложить рекомендации для успешных брендов, стремящихся внедрять эффективные стратегии прямого маркетинга в эпоху цифровизации.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В ходе исследования были проанализированы текущие подходы и стратегии прямого маркетинга в условиях новой цифровой реальности. Исследование показало, что успешные компании активно используют цифровые технологии и данные, что позволяет им выстраивать персонализированные маркетинговые стратегии и эффективно взаимодействовать с аудиторией. Ниже представлены ключевые результаты исследования:

Современные технологии, такие как искусственный интеллект (ИИ), Big Data, автоматизация маркетинга и аналитические инструменты, играют решающую роль в трансформации прямого маркетинга. Компании, которые активно используют эти технологии, достигают значительных успехов в персонализации коммуникаций с клиентами. Это позволяет им не только улучшать клиентский опыт, но и значительно повышать отклик на маркетинговые акции.

Применение ИИ и Big Data в прямом маркетинге позволяет точно настраивать рекламные кампании, повышать их релевантность для аудитории и значительно снижать расходы на продвижение. К примеру, компании, использующие аналитические инструменты для анализа поведения клиентов, могут предсказать, какие предложения будут наиболее эффективными для каждой конкретной группы потребителей.

Одним из самых заметных трендов в прямом маркетинге является персонализация предложений. Компании, которые активно используют данные о потребностях и предпочтениях клиентов, могут создавать уникальные предложения, которые напрямую соответствуют интересам потребителей. Персонализированные email-рассылки, индивидуальные рекомендации через мобильные приложения и контекстная реклама показывают высокие показатели отклика.

Результат: Персонализация становится неотъемлемой частью успешных стратегий прямого маркетинга. Примером может служить компания Netflix, которая использует данные о предпочтениях своих пользователей для рекомендаций фильмов и сериалов, что способствует повышению вовлеченности и лояльности клиентов.

Важно отметить, что успешный прямой маркетинг требует интеграции нескольких каналов коммуникации. Современные бренды используют различные платформы для общения с аудиторией, включая email, мобильные приложения, мессенджеры, социальные сети и другие. Это позволяет увеличить охват, а также обеспечить более точное таргетирование на основе данных о поведении пользователей на разных платформах.

Результат: Многоканальные стратегии значительно повышают эффективность прямого маркетинга, так как бренды могут взаимодействовать с клиентами в различных точках контакта. К примеру, использование социальных сетей для общения с клиентами позволяет брендам не только информировать их о новых продуктах, но и получать обратную связь в реальном времени.

Использование аналитики больших данных в маркетинге позволяет компаниям предсказать потребности клиентов и заранее предложить им те продукты, которые могут их заинтересовать. Системы машинного обучения помогают отслеживать предпочтения потребителей и на основе этих данных создавать таргетированные предложения.

Результат: Анализ данных позволяет значительно повысить точность маркетинговых акций, повышая их релевантность. Например, использование аналитики для предсказания потребностей в товарах, таких как одежда или электроника, помогает компаниям предлагать клиентам именно те продукты, которые они собираются купить в ближайшее время, увеличивая вероятность конверсии.

В цифровую эпоху бренды все больше опираются на отзывы и обратную связь от клиентов. Оценки и отзывы становятся важным инструментом для повышения качества обслуживания и корректировки маркетинговых стратегий. Активное использование социальных сетей для получения отзывов позволяет компаниям оперативно реагировать на потребности аудитории и улучшать свою продукцию или услуги.

Результат: Бренды, которые активно реагируют на отзывы и используют их для улучшения своей продукции, демонстрируют высокий уровень лояльности клиентов. Это подтверждается успешными примерами таких компаний, как Amazon, где рейтинг и отзывы играют важную роль в принятии решения о покупке.

Результаты исследования показали, что мобильные устройства становятся важным каналом для прямого маркетинга. Мобильный маркетинг, включая push-уведомления и SMS-рассылки, показывает высокие результаты вовлеченности, так как позволяет брендам оперативно сообщать клиентам о новинках и предложениях в момент, когда они наиболее активны.

Результат: Мобильный маркетинг стал важной частью комплексной стратегии прямого маркетинга. Например, компания Starbucks активно использует мобильные приложения для отправки персонализированных предложений своим клиентам, что способствует увеличению продаж и повышению клиентской лояльности.

Анализ результатов исследования показал, что ключевыми элементами успешных стратегий прямого маркетинга являются использование современных технологий, персонализация коммуникаций, многоканальные подходы, анализ данных для предсказания потребностей клиентов и активное взаимодействие с клиентами через мобильные платформы. Компании, внедряющие эти стратегии, добиваются значительных успехов в завоевании и удержании аудитории, а также в повышении уровня вовлеченности клиентов и их лояльности.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В условиях новой цифровой реальности прямой маркетинг стал гораздо более ориентированным на использование технологий, таких как искусственный интеллект, Big Data и системы автоматизации. Эти технологии позволяют компаниям эффективно персонализировать свои маркетинговые усилия и таргетировать аудиторию с высокой точностью, что способствует увеличению конверсии и удовлетворенности клиентов. Персонализированные маркетинговые предложения, основанные на данных о поведении клиентов, становятся основой успешных маркетинговых стратегий. Применение персонализированного подхода значительно увеличивает вовлеченность и лояльность клиентов, что в свою очередь повышает эффективность маркетинговых кампаний.

В условиях цифровизации бренды все чаще используют многоканальные стратегии для взаимодействия с клиентами через различные платформы, такие как email, мобильные приложения, социальные сети и мессенджеры. Это расширяет охват аудитории и позволяет более точно таргетировать сообщения, улучшая отклик на маркетинговые усилия. Применение аналитики больших данных в прямом маркетинге позволяет брендам точно предсказывать поведение клиентов и предлагать продукты, которые будут наиболее релевантны их потребностям. Это значительно повышает вероятность успешной конверсии и сокращает затраты на нецелевые рекламные кампании.

В цифровую эпоху отзывы и обратная связь клиентов играют важную роль в корректировке маркетинговых стратегий и повышении качества продукции. Применение современных платформ для получения отзывов помогает компаниям оперативно реагировать на потребности аудитории и укреплять свою репутацию.

Анализ стратегий прямого маркетинга в новой цифровой реальности показывает, что успешные бренды активно используют современные технологии, такие как искусственный интеллект, Big Data и мобильные платформы, чтобы обеспечить персонализированное взаимодействие с клиентами. Внедрение многоканальных стратегий, активное использование аналитики данных и получение обратной связи от клиентов становятся важнейшими факторами для повышения эффективности маркетинговых кампаний и удержания клиентов.

Список использованной литературы

1. Исаев, М. У. (2021). Цифровой маркетинг и его влияние на стратегии продвижения в Узбекистане. Ташкент: Издательство «Экономика и бизнес».
2. Абдуразаков, С. М. (2020). Анализ эффективности прямого маркетинга в условиях цифровизации. Узбекистан: Издательский дом «Наука».
3. Шамсиев, Р. С. (2019). Основы цифрового маркетинга в Узбекистане: Теория и практика. Ташкент: «Молодой ученый».
4. Курбанов, Н. А. (2022). Использование данных и аналитики в маркетинговых стратегиях. Журнал «Маркетинг в цифровую эпоху», 3(2), 45-55.
5. Кучкарова, М. К. (2020). Маркетинг в условиях цифровизации: Новые подходы и методы. Журнал «Экономика и предпринимательство», 2(4), 25-31.
6. Абдуллаева, Д. М. (2021). Маркетинговые технологии и их использование в прямом маркетинге. Узбекистан: Издательство «Тамадун».
7. Муратова, Г. Ф. (2020). Современные технологии маркетинга: Теория и практика. Ташкент: «ФинансЭксперт».
8. Нафисова, З. Н. (2019). Социальные сети как канал для прямого маркетинга. Журнал «Маркетинг и коммуникации», 1(1), 12-18.
9. Петрова, Л. Е. (2022). Цифровая трансформация маркетинга в Узбекистане. Ташкент: «Стартап».

10. Мирзаев, К. А. (2021). Мобильный маркетинг и его роль в привлечении клиентов. Журнал «Цифровая экономика», 5(1), 50-59.
11. Азизов, Ф. (2020). Инновации в цифровом маркетинге: Современные тенденции и вызовы. Журнал «Интернет-маркетинг», 6(3), 33-42.
12. Абдуллаев, Ш. (2021). Эффективность использования социальных медиа в прямом маркетинге. Вопросы маркетинга и рекламы, 3(4), 15-21.
13. Махмудова, Г. Б. (2020). Проблемы и перспективы развития цифрового маркетинга в Узбекистане. Журнал «Наука и образование», 2(1), 20-26.
14. Худойберганаева, Д. Р. (2021). Методы оптимизации маркетинговых стратегий в условиях цифровизации. Узбекистан: «Научно-образовательный центр».
15. Истратова, И. (2022). Эффективное использование данных в маркетинговых стратегиях Узбекистана. Ташкент: «Маркетинг Пресс».
16. <https://hbr.org/2020/01/the-digital-marketing-evolution>
17. https://www.researchgate.net/publication/334075678_Cardiovascular_Magnetic_Resonance-Based_Three-Dimensional_Structural_Modeling_and_Heterogeneous_Tissue_Channel_Detection_in_Ventricular_Arrhythmia
18. <https://www.forbes.com/>

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

